

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**SHAROF RASHIDOV NOMIDAGI
SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI**

**“ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR ADABIY MEROSINING JAHON
ADABIYOTIDA TUTGAN O‘RNI VA AHAMIYATI”
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI
(Samarqand, 15.05.2024-y.)**

Samarqand – 2024

“Zahiriddin Muhammad Bobur adabiy merosining jahon adabiyotida tutgan o‘rni va ahamiyati” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Samarkand: SamDU nashriyoti, 2024-y. – 401 b.

Mazkur to‘plam 2024-yilning 15-may kuni o‘tkazilgan “Zahiriddin Muhammad Bobur adabiy merosining jahon adabiyotida tutgan o‘rni va ahamiyati” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallaridan iborat bo‘lib, unda xorijiy va mamlakatimizning bir qancha taniqli olimlari, yosh tadqiqotchilar hamda soha mutaxassislarining maqolalari o‘rin olgan.

To‘plamdan o‘rin olgan maqolalarning saviyasi, sifati va ilmiy dalillarning aniqligi yuzasidan mualliflar mas’uldir.

TAHRIR HAY’ATI:

H.A.Xushvaqtov (tahrir hay’ati raisi), **M.Q.Muhiddin**ov (mas’ul muharrir),
J.D.Eltazarov, **I.I.Sulaymon**ov, **Sh.Hasan**ov, **J.Hamroy**ev.

Nashrga tayyorlovchilar:

S.Tohirov, filologiya fanlari nomzodi, dotsent
G.Xoliqulova, filologiya fanlari nomzodi, dotsent
N.Muhitdinova, filologiya fanlari doktori, professor

Musahhihlar:

D.Toshniyozova, PhD, o‘qituvchi
M.Hasanova, PhD, dotsent
D.Muminova, PhD, o‘qituvchi

SamDU Ilmiy-texnik kengashi majlisida muhokama qilinib, nashrga tavsiya etilgan. (2024-yil 31-may, № 11-son bayonnoma)

ISBN 978-9910-9779-6-1

© *Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, 2024*

ammo, ishqning zarrasidan kulga aylangan kishi gavdalangan o‘rinlar tasviri mavjud:

Dahr eliga garchi podshoman,
Ehsonig‘a mustahid gadoman.
Ko‘bdur manga rahmatingdin umid,
Qilma mani-notavonni navmid.
Qil baxt ila tole‘imni Feruz,
Har bir kunim ayla iydi Navro‘z. [Qosimov B., 2004: 84]

Feruz ijodida bu kabi orzu va havaslar har bir misrasida sezilib turadi. Bunday tasvirdan foydalanish Bobur ijodida ham ko‘plab ushraydi. Shuning uchun Feruz lirik merosini Bobur ijodi ta‘sirida yozilgan serqirra ijodkor deyish mumkin.

Feruz ijodida vatan ravnaqi, kelajak-avlod tarbiyasi, ishq kabi tasvirlar yetakchilik qiladi va ichki dunyosini ochib berishga xizmat qilgan. Bugungi kunda shohlik vazifasi bilan birgalikda shoirlilikni ham bir yo‘sinda olib borgan Zahiriddin Muhammad Bobur va Muhammad Rahimxon Feruz siymosi mumtoz adabiyotimiz kitobxonlari qalbidan katta o‘rin egallagan. Bu ijodkorlar o‘z hayoti bilan birgalikda yuqorida aytilganidek, yurt qayg‘usi, farovonligi, tinchlik, kelajak-avlodning tarbiyasi, qadimgi tarixiy obidalarimiz va shu kabi vatanning ravnaqi masalasi ichki kechinmalarni qalam orqali to‘kib sochishgan. Biz bu kabi buyuk ajdodlarimizning adabiy merosini o‘rganib, o‘z yo‘limizga tadbiiq qilishimiz kerak va kelajak-avlodga ibratli jihatlarini ko‘rsatib berish bizning asosiy vazifalarimizdan biridir.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Орзибеков Н. Ўзбек адабиёти тарихи (Миллий уйғониш даври). - Самарқанд, 2003.
2. Қосимов Б. ва б. Миллиу уйғониш даври ўзбек адабиёти. - Тошкент, “Маънавият” 2004.
3. Vohidov R., Eshonqulov H. O‘zbek Mumtoz adabiyoti tarixi (Eng qadimgi davrdan XVI asr oxirigacha). – Toshkent: Fan, 2006.
4. Sulaymonov I. Bobur va boburiylar davri adabiy muhiti. – Samarqand: SamDU nashri, 2020.

Kazakbayeva Dilrabo,
filologiya fanlari bo‘yicha falsafa
doktori, O‘zMU doktoranti (DSc)

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR MASNAVIYLARINING VAZN XUSUSIYATLARI

Annotatsiya: Maqolada Zahiriddin Muhammad Bobur masnaviylarining badiiyati, vazn xususiyatlari tahlilga tortilgan. Bobur masnaviylarining o‘zbek adabiyoti tarixida tutgan o‘rni, ilmiy-nazariy fikrlar asosida dalillangan.

Kalit soʻzlar: Zahiriddin Muhammad Bobur, janr, masnaviylar, vazn, bahr, boshlanma bayt.

Annotation: In this article, the artistry and weight characteristics of Zahiriddin Muhammad Babur's masnavis are analyzed. The role of Babur's masnavis in the history of Uzbek literature has been proved on the basis of scientific and theoretical ideas.

Key words: Zahiriddin Muhammad Babur, genre, masnavis, weight, sea, beginning verse.

Masnaviy arab, fors va turkiy adabiyotda gʻazaldan soʻng eng keng qoʻllanilgan mumtoz janrlardan biridir. Turkiy adabiyotshunoslikda mumtoz janrlar masalasi dastlab Shayx Ahmad Taroziyning “Fununu-l-balogʻa” asarida koʻrilgan. Alloma mumtoz sheʻrning asosiy 10 navʻini keltirish bilan birga, struktural jihatdan bir-biriga yaqin boʻlgan sheʻr shakllarini bir navʻ koʻrinishlari sifatida asoslab bergan. Masalan, ruboiy va tuyuq, tarjiʻband va tarkibband, barcha musammat shakllarini bir-biriga yaqin turgan sheʻriy navʻ sifatida birlashtirib taqdim etgan. Bular orasida ruboiy va tuyuqqa nisbatan struktural jihatdan murakkab deb qaralmasa-da tarjiʻ va tarkibband, ayniqsa, musammat shakllarini bir navʻ orqali yuzaga kelganini oʻrinli asoslab koʻrsatgan.

Abdurauf Fitrat mumtoz sheʻriyat nazariyasini tahlil qilar ekan, “Adabiyot qoidalari”, “Fors shoiri Umar Xayyom” va “Aruz haqida”gi asarlarida ayrim adabiy janrlar, xususan, masnaviy va musammat turlarining murakkab strukturasiga ishora qilgan. “Adabiyot qoidalari”da manbalarda murakkab strukturali janrlar sifatida qaralgan mumtoz sheʻr shakllaridan qasida, masnaviy, musammat, tarjiʻband, tarkibbandni umumiy tarzda izohlash bilan cheklangan. “Fors shoiri Umar Xayyom” risolasida esa masnaviy, qasida xususida kengroq toʻxtalib, ularning janr xususiyatlarini koʻrsatar ekan, keng epik koʻlamdagi mazmuni ifodalash uchun masnaviy shakli qulay boʻlganini yozadi: “Masnaviy soʻzining bizchasi ikkilikdir. Bu shakl nazmda har ikki misraʻning maxsus mustaqil qofiyasi shart boʻlmoq boʻlub, masnaviy atalishi ham shuning uchundir. Masnaviy shaklida bir asar yozmoqchi boʻlgʻan shoir qasida va gʻazalida boʻlgʻani kabi oʻz asarini maʼlum birgina qofiya bilan yozishgʻa majbur boʻlmaydi. Shuning uchun nazmning bu shakli shoirgʻa ozodlik beradi (qofiya jihati nazarda tutilgan – D.K.). Turli hikoyalar, dostonlar, vaʼz-nasihatlariga oid uzun asarlar yozish uchun nazmning masnaviy shakli boshqa shakllarga qaragʻanda qulayroqdir. Bu shakl forsiylarning burungʻi milliy nazm shakllaridandir [Fitrat A., 2000: 136].

Darhaqiqat, masnaviylarni alohida mustaqil janr sifatida shoirlar devonlarida uchratamiz. Biroq masnaviy imkoniyatlari qulay va keng boʻlganligi sababli dostonlar uchun ham masnaviy shakli tanlangan. Masnaviylarning dostonlar, nomalar va boshqa voqeaband asarlar uchun tanlab olinishi haqida Fitrat shunday deydi: “... Islom davridagi Eron shoirlarining eng eskilarining masnaviy shaklida dostonlar yozgʻanlarini koʻramiz. Hijriy 4 – asrda yashagan Boʻshagoʻr Balxiy, Daqiqiy, Roʻdakiy va 5 – asrda yashagʻan Asadiy, Firdavsiy turli dostonlar yozgʻanlar. Bu dostonlarning muhim qismi eroniylarning milliy qahramon(lik) dostonlaridan iborat edi. Arab istilosidan qutilgʻan eronlilar orasida milliy his,

milliy tuyg‘ular qo‘zg‘alishig‘a xizmat qilg‘ani uchun bunday dostonlar Eron milliy burjuaziyasi tomonidan himoya ko‘rar edi. Qahramonliq dostonini eng yuqori darajaga chiqarg‘an shoir mashhur Firdavsiydan keyin bu yo‘lda asar yozish davom qilg‘an bo‘lsa, ham Firdavsiydan yuqoriroq yohud unga baravar keladigan bir shoir undan keyin forsiy adabiyot dunyosida yetishmagandir. Bu zamonlarda qahramon(lik) dostonlari bilan ishqiy dostonlar ham yozila boshlag‘an edi. Buning eng eski namunasi deb Daqiqiyning ishq ham urush dostoni bo‘lg‘an “Vomiqu Uzro”sini ko‘rsatish mumkin. “Lug‘ati Hofizi Ubahiy”da mashhur Rudakiyga nisbat berilgan ba’zi baytlardan uning ham mutaqorib vazni birla “Yusuf va Zulayho” yozg‘anini gumon qilish mumkin. Firdavsiyning ham “Yusuf va Zulayho” otli ma’lum bir dostoni bor. Lekin uning “Shohnoma”si darajasida yuksak bir asar emasdir. Ishaqiy dostonlar o‘zining eng yuqori bosqichig‘a milodiy 12-asrda yashagan mashhur Nizomiy bilan chiqa oldi. Nizomiy o‘zining “Layli, Majnun”, “Farhod, Shirin”, “Haft paykar” kabi ishq dostonlari bilan bu yo‘lda fors adabiyotig‘a abadiy esdaliklar bag‘ishlay oldi. Nizomiydan keyin bu yo‘lni undan ilgariroq olib borish hech bir forsiy shoirg‘a nasib bo‘lmadi” [Fitrat A, 2000: 137]. Zahiriddin Muhammad Bobur esa ham olim, ham shoir sifatida masnaviyning yuksak namunalarini yaratdi.

Zahiriddin Muhammad Bobur devonida 20 ga yaqin sof masnaviylar mavjud bo‘lib, ular turli xil mavzularda bitilgan. Devondagi [Bobur, 2021: 473-577] birinchi masnaviy 17 bayt (majoziy ishq haqida), ikkinchi masnaviy 41 bayt (majoziy ishq haqida), uchinchi masnaviy 33 bayt (majoziy ishq), to‘rtinchi masnaviy 36 bayt (majoziy ishq), beshinchi masnaviy 74 bayt (falsafiy mazmunda), oltinchi masnaviy 24 bayt(majoziy ishq haqida), yettinchi masnaviy 41 bayt, (diniy-tasavvufiy mazmunda), sakkizinchi masnaviy 8 bayt (tasavvufiy-falsafiy), to‘qqizinchi masnaviy 18 bayt bo‘lib, jang tasvirlariga bag‘ishlangan, o‘ninchi masnaviy 6 bayt, ot haqida, o‘n birinchi masnaviy 8 bayt (o‘n ikki maqom to‘g‘risida), o‘n ikkinchi masnaviy uch qismli o‘n bir baytli, o‘n uchinchi masnaviy 19 bayt (kitobat san’ati asosiga qurilgan), o‘n to‘rtinchi masnaviy 7 bayt bo‘lib, may mavzusi haqida, o‘n beshinchi masnaviy tasavvufiy mazmunda bo‘lib, 43 baytdan, o‘n oltinchi masnaviy yakunlovchi qism sifatida 4 baytdan iborat bo‘lib, sabo, yel haqida.

Bobur masnaviylarining muhim xususiyati shundaki, ularning aksariyatida “sabog‘a xitob”, yorga salom yetkazish, yordan arazlash va gina-kudurat aks etadi. “Ul gulga xabar qil” nomli masnaviysi shunday boshlanadi:

*Sabo, ul gul harimig‘a guzar qil,
Mening holimdin ul gulga xabar qil.*

Yordan gina va o‘pkalash barobarida, ma’shuqa haqidagi fikrlari ham o‘zgarganligini bayon etadi:

*Seni mundoq tasavvur qilmas erdim,
Bu yanglig‘ rahmsiz ham bilmas erdim.*

Masnaviyda bir necha murojaat qilinayotgan shaxs o‘zgargan – avvalgi baytlar sabog‘a qaratilib, unga shoir nomidan yorga yetkazish lozim gaplar aytilgan bo‘lsa, so‘ng shoir o‘ziga ozi murojaat eta boshlagan (bunday o‘zgarish mumtoz she’r ilmida iltifot deb ataladi).

*Uzatma muncha ham, Bobur o'zungni,
Bu so'zlar birla xor etma o'zungni.*

Masnaviy hazaji musaddasi maqsur vaznida yozilgan.

v - - - / v - - - / v - -

Mafo'iyun mafo'iyun mafo'il

Keyingi masnaviy "Ey payki sabo, qoshima kelgil" deb nomlanadi:

Ey payki sabo, qoshima kelgil!

Eshit bu so'zumni, dog'i elgil.

Bobur bu o'rinda "payki sabo" – tonggi shabadaga murojaat qilib, o'z ahvolutini yorga yetkazishini maqsad qiladi. Yorning sifatlarini birma bir ta'riflab, o'tadi: jamoli, soch-u yuzi, qoshi-yu hiloli, og'zi-yu yanog'i, bo'yni-yu sarv qaddi va hakoza... Bu masnaviy boshidan oxirigacha ma'shuqa ta'rifiga bag'ishlanadi. Bobur bu o'rinda yorning boshidan oyog'igacha ta'riflab, tanosub san'ati bilan birga bir vaqtning o'zida tadrijni ham qo'llaydi. Masnaviy oxirida yor shunchalik go'zal dildor bo'lishiga qaramay, uning yolg'onchiligi barcha sifatlarini yuvib ketadi:

Yolg'on so'z ila itob etarsen,

Yuz qahr bila xitob etarsen.

Bu bilan Bobur yorga xitob aylab, bu kabi sifatlaridan uyalishga, yolg'on emas, balki vafo uni yanada ko'rkam qilishiga ishora qiladi:

Ko'nglimda hanuz o'shal vafodur!

Boshimda dag'i o'shal havodur.

Oxirida yorga "Qayerda bo'lsang ham sog' bo'lg'in" qabilida irsoli masal orqali tilaklarini bildiradi:

To dahr durur, salomat o'lg'il,

Xushluq bila to qiyomat o'lg'il. [Kazakbayeva D., 2022: 87-88].

Ushbu masnaviy hazaj bahrida yozilgan bo'lib, taqte'i quyidagicha:

- - v / v - v - / v - -

Mafovlu mafoilun mafoiyl

Hazaji musaddasi axrabi maqbuzu maqsur

Tekshirishlarimiz natijasida, Bobur masnaviylari quyidagi bahr va vaznlarda yozilganligini aniqladik: *hazaji musaddasi maqsur, xafifi musaddasi mahbunu mahzuf, ramali musaddasi mahzuf, xafifi maxbunu maxzuf, ramali musaddasi maxbunu mahzuf, hazaji musaddasi axrabi maqbuzu mahzuf, ramali musaddasi maxbunu mahzuf, mutaqoribu musammani mahzuf* kabilar.

Bobur masnaviylarining vazn va bahrlarini jadval asosida quyidagicha ko'rsatishimiz mumkin:

T/p	Bayt lar miq dori	Boshlanma bayt	Bahri, vazni, ruknlari
1	17	Sabo, ul gul harimig'a guzar qil, Mening holimdin ul gulga xabar qil.	Hazaji musaddasi maqsur Mafoiylun mafoiylun fauvlun

2	41	Ey payki sabo, qoshimg‘a kelgil! Eshit bu so‘zumni, dag‘i bilgil!	Hazaji musaddasi axrabi maqbuza maqsur Mafuvlu mafoilun mafoiyl
3	33	Xotirimni tilar ersang, kel ko‘p! Bu so‘zumni eshitgil, ey yel, ko‘p!	Xafifi musaddasi mahbunu mahzuf Foilotun mafoilun failun
4	36	Ey sabo, yelmakni qo‘ygil, hazm qil! Sarvinozim kuyi sori azm qil!	Ramali musaddasi mahzuf Foilotun foilotun foilun
5	74	Bir kecha xotirim mushavvash edi, Ko‘zda suv, ko‘nglum ichra otash edi.	Xafifi maxbunu maxzuf Foilotun mafoilun failun
6	24	Jismingga za‘f esa, jonim sadqa! Joningga ikki jahonim sadqa!	Ramali musaddasi maxbunu mahzuf Foilotun foilotun foilun
7	41	Xotirim saqlar ersang, kel, qo‘pg‘il! Bu so‘zumni eshit, ey yel, ko‘pg‘il!	Ramali musaddasi maxbunu mahzuf Foilotun foilotun failun
8	8	Necha isyon bila oludalig‘ing, Necha hirmon aro osudalig‘ing?	Ramali musaddasi maxbunu mahzuf Foilotun foilotun foilun
9	18	Qarasin yog‘iyning ko‘rubturlar, Dangu hayron boqib turubturlar.	Ramali musaddasi maxbunu mahzuf Foilotun foilotun foilun
10	6	Qilur javlon o‘shul siymintan otlig‘, Oti bordir aning go‘yo qanotlig‘.	Ramali musaddasi maxbunu mahzuf Foilotun foilotun foilun
11	8	Gar o‘n ikki maqom tutsang yod, Qilayin barchasin sanga ta‘dod.	Hazaji musaddasi mahzuf Mafoiylun mafoiylun mafoi
12/1	2	Ko‘ngulga dardu g‘amni ne yovutay? O‘zumni ovu qush bila ovutay.	Hazaji musaddasi mahzuf Mafoiylun mafoiylun mafoil
12/2	2	Ulki taqdir xatin etti savod, Ayladi oqu qaroni irshod.	Ramali musaddasi maxbunu mahzuf Foilotun foilotun foilun
12/3	3	Ey qodiri barkamol, Tangrim, V-ey qohiri zuljalol, Tangrim.	Hazaji musaddasi axrabi maqbuza mahzuf Mafuvlu mafoiylun mafoil
13	19	Xush ul kunlarki, oshiq erdim,	Hazaji musaddasi axrabi

		Ishq ahli bila muvofiq erdim.	maqbuza mahzuf Mafuvlu mafoiylun mafoil
14	7	Ey xush ulkim, bori eldin yoshurun, Biz ikov bo‘lsaku bir go‘sha-yu tun.	Ramali musaddasi maxbunu mahzuf Foilotun foilotun failun
15	43	Siposu sitoyish Xudovandg‘a, Ki, andin kushod o‘ldi har bandg‘a.	Mutaqoribu musammani mahzuf Fauvlun fauylun fauylun faul
16	4	Ne xabar erdi, sabo, yetkurding, +2 Ne xabar, jong‘a balo yetkurding.	Ramali musaddasi maxbunu mahzuf Foilotun foilotun failun
Jam	Hamm		
i	asi:		
18	390		

Ko‘rinadiki, Bobur masnaviylarida hazaj, xafif, ramal bahrlari yetakchilik qiladi. Birgina

Siposu sitoyish Xudovandg‘a,

Ki, andin kushod o‘ldi har bandg‘a

v - - - / v - - - / v - - - / v -

Fauvlun fauylun fauylun faul

Mutaqoribu musammani mahzuf

deb boshlanuvchi masnaviysi *mutaqorib* vaznida yozilgan. Ma‘lumki, *mutaqorib* vaznida shohnomalar yoziladi. Jumladan, Boburning ushbu masnaviysi Navoiyning “Saddi Iskandariy” dostoni vaznida bo‘lib, ohang, uslub jihatdan ham hamohanglik kasb etadi.

“Saddi Iskandariy”da:

Xudovandi bemislu monand sen,

Xudovandlarg‘a xudovand sen.

Bobur masnaviysida:

Anga ne misolu ne monanddur,

Xudovandlarg‘a xudovanddur.

Keltirilgan baytlardan ko‘rinib turibdiki, Bobur masnaviysi nafaqat vazniga ko‘ra, balki yana boshqa jihatlari bilan ham “Saddi Iskandariy”ga hamohangdir. Umuman, bu masnaviyning yaratilishida “Saddi Iskandariy”ning ta’siri yaqqol seziladi. Garchi bu asar hajman katta farq qilsa-da (biri – 7215 baytlik doston, masnaviy esa 43 baytdan iborat), ular ruhiyat jihatidan bir-biriga yaqin [Bobur. Devon, 2014 :226].

Umuman olganda, Zahiriddin Muhammad Bobur o‘zbek mumtoz adabiyotida masnaviy janrini mavzu va g‘oya, uslub, hajm va shakl, obrazlar va lirik qahramon nuqtai nazaridan boyitdi. Bobur lirikasining janr xususiyatlari va mavzu doirasi xilma-xil. Lirik merosining turfaligi, mazmunan keng tarmoqligi,

muallifning mukammal dunyoqarashlari, qaysi janrda bo‘lmasin yaqqol sezilib turadi. Shoir masnaviylari ham vazn jilodorligi, mumtoz qofiyadan foydalanish malohati, badiiy san’atlar qo‘llashdagi mahorati bilan alohida tadqiqotni talab etadi va kelgusidagi ishlarimizda batafsil to‘xtalishni maqsad qilib qo‘yganmiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Фитрат А. Адабиёт қоидалари / Танланган асарлар. 4-жилд. – Т.: Маънавият, 2006.
2. Фитрат А. Форс шоири Умар Хайём. Танланган асарлар. 4-жилд. – Т.: Маънавият, 2006.
3. Zahiriddin Muhammad Bobur. Kulliyot. 1-jild / Devon. – Toshkent: Zilol buloq, 2021.
4. Bobur. Devon. Nazm mahorati /– Toshkent: Tafakkur, 2014.
5. Qozoqboyeva D. Bobur masnaviylarining ayrim poetik xususiyatlari // O‘zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2022. – №1. – B. 37-46.
6. Qozoqboyeva D. Bobur masnaviylarining struktural asoslari // Zahiriddin Muhammad Boburning Sharq davlatchiligi va madaniyatida tutgan o‘rni. Xalqaro konferensiya. O‘zbekiston Milliy universiteti. – Toshkent, 2023. – B 102-108.

Qurbonov Abdulhamid,

filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD),
Biznes va fan universiteti dotsenti

BOBUR G‘AZALIYOTIDA RADD UL-MATLA’ SAN’ATI

Annotatsiya: Radd ul-matla’ning ma’nosi matlaning qaytarilishi bo‘lib, u g‘azal kompozitsiyasiga taalluqli san’atdir. Bobur bu san’atga alohida e’tibor bilan qaragan. Uning 119 g‘azalidan 8 tasi radd ul-matla’ asosiga qurilgan. Ularda birinchi misra oxirgi baytda ikkinchi misra bo‘lib yana qaytariladi. Ammo “radd”ning g‘azal mazmuniy mundarijasida tutgan o‘rni bir xil emas: agar birinchi misrada umumiy muammo tarzida yuzaga chiqsa, oxirgi misrada ko‘pincha shoir shaxsi bilan bog‘lanib, g‘azalning umumiy xulosasi tarzida namoyon bo‘ladi.

Kalit so‘zlar: Zahiriddin Muhammad Bobur, g‘azal, badiiy san’at, radd ul-matla’, kompozitsiya, mazmun, xulosa.

Annotation: The term “*radd ul-matla*” refers to the return of matla, an art form associated with the composition of ghazals. Babur, the Mughal emperor, dedicated special attention to this art. Out of his 119 ghazals, 8 are based on radd ul-matla’. In these ghazals, the first verse is repeated as the second verse in the final stanza. However, the role of “radd” within the content of the ghazal is not consistent. While it may initially appear as a general issue in the first stanza, it often takes on a personal significance in the last stanza, serving as a general conclusion to the ghazal.

MUNDARIJA

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR VA BOBURIYLAR DAVRI ADABIYOTI

Almaz Ülvi (Binnatova) - Klassik türk ədəbiyyatının qızıl səhifəsi – Zəhirəddin Məhəmməd Babur.....	3
Rahmonov Vahob. Boburning “taqti” risolasi topildi.....	4
Boltaboyev Hamidulla. Boburshoh va boburiylar davrini aks ettirgan turk adiblarining tazkiralari	8
Jabborov Nurboy. Bobur she’riyatida milliy ruh va badiiy talqin uyg’unligi.....	13
Yashar Qosim. Shohona tuygularning poeziyasi (Shoh Zahiraddin Muhammad Bobur va Shoh İsmoyil Xotoyi lirikasi misolida).....	20
Axmedova Shoir. Gulbadanbegim va Rumer Goden.....	26
Qobilov Usmon. Bobur mumtoz she’riyatida ilohiy, adabiy va tarixiy siymolar obrazlari talqiniga doir.....	29
Fayzulloyev Baxtiyor. Zahiriddin Muhammad Boburning adabiyotshunoslik faoliyatiga doir qisqacha chizgilar.....	33
Jo’raev Jaloliddin. Sharqshunoslik instituti fondlaridagi Bobur ijodiga oid manbalar.....	39
Abdullayeva Marg’uba. Bobur she’riyatidagi o’ziga xosliklar.....	45
Muhitdinova Badia, Qurbonova N. Adabiy ta’limda Bobur hayoti va ijodini o’rganish masalalari.....	50
Muhitdinova Nazmiya. Bobur va Qo’qon adabiy muhiti.....	56
Tohirov Sobirjon. Alisher Navoiyning “Mezon ul-avzon” va Boburning “Muxtasar” asarlarida ayrim aruziy istilohlarning izohi xususida.....	59
Xoliqulova Gulsanam. Bobur adabiy muhitining xususiyatlaridan biri haqida	65
Mirzoahmedov Muxtor. “Mubayyan” - fiqhiy asar.....	73
Muhammadiyev Ahadjon, Nigora Islomova. Bobur – tarixnavis adib, lirik shoir va ijtimoiy masalalar yechimiga o’z hissasini qo’shgan olim	77
Sharaxmetova Muxlisa. “Boburnoma”ning urducha tarjimasida muallif uslubining aks etishi	80
Алиева Фарида. Бабурдун адабий мурастары окумуштуу Ж.Шериевдин изилдөөлөрүндө.....	85
Shamsiyeva Xolida, Hazratqulova Elmira. The international electronic platform: baburology	90
Hazratqulova Elmira. Husayn Boyqaro adabiy majlisining a’zolari haqida.....	94
Qorayev Sherxon. Bobur ismli ikki temuriy hukmdor huzurida o’tkazilgan adabiy kechalar.....	106
Toshniyozova Dilfuza. Zahiriddin Muhammad Bobur ijodida lirik qahramon ruhiy holati va kechinmalarining fasllar bilan bog’liq ifodasi	113
Razzoqov Alisher. Bobur masnaviylarida irfoniy ruh.....	117
Muminova Dilorom. Bobur ijodiga izdoshlik.....	121

Kazakbayeva Dilrabo. Zahiriddin Muhammad Bobur masnaviylarining vazn xususiyatlari.....	124
Qurbonov Abdulhamid. Bobur g'azaliyotida radd ul-matla' san'ati.....	130
Adilova Dilorom. Zahiriddin Muhammad Bobur shaxsiyati, insoniy sifatleri.....	136
Rasulov Dilshod. Chet ellarda saqlanayotgan Bobur qo'lyozmalari borasida.....	140
Temirova Gulmira. Захириддин Мухаммед Бабур жана анын лирикалары.....	144
Hakimjonova Ra'no. Zahiriddin Muhammad Bobur lirikasida ijtimoiy motivlar	147
Jurayeva Dilafroz. Zahiriddin Muhammad Bobur badiiy-falsafiy qarashlarining manbalari, tadriji va yetakchi tamoyillari.....	151
Suyunova Shohsanam. Temuriylar saroyi shoiri Kamoliddin Binoiyning o'zbekcha she'rlari va Bobur Mirzo bilan mushoirasi.....	156
Hikmatov Hikmat. Bobur lirikasining tojik tilidagi o'rni va ahamiyati.....	162
Musayev Shohsuvor. Bobur ruboiylarida hasbi hol talqini.....	164

“BOBURNOMA”NING JAHONIY O‘RNI VA SHUHRATI

Mashrabov Zokirjon. “Boburnoma” nashrlari.....	170
Mirzo Kenjabek. Sharq manba'larida Bobur Mirzo asarlarining nomlanishiga doir ilmiy-tarixiy ma'lumotlar	175
Münevver Tekcan. Samarkand in the Babur-nama: the Khanate's crowning jewel	183
Otajonov Ne'matilla. “Boburnoma” tarjimalarida ilmiy-adabiy aniqlikni yaratish muammolari	190
Sulaymonov Isroil. “Boburnoma”da shaxs ruhiyatini tasvirlashda muallif mahorati.....	196
Berdiyev Xusan. “Boburnoma”da nomi zikr etilgan shoirlar	202
Ne'matova Hulkar. “Boburnoma”da safar taassurotlari talqini	204
Xasanova Mashxura. “Boburnoma”da Ulug'bek Mirzo tasviri	208
Saidova Rayhon. “Vaqoye”da shoirlarga Bobur mirzo bahosi	211
Omonova Orasta. “Boburnoma”ning xorijda o'rganilish tarixi va tarjimalari....	216
Hamidov Nurali. “Boburnoma”dagi she'rlarda falsafiy-axloqiy mavzular ifodasi	219
Olimjonov Davronbek. Annett Beverij va “Boburnoma”	224
G'ofurova Gulhayo. Jahon adabiyotiga “Boburnoma”ning integrasiyasi	227
Saydazzamova Chamangul. Boburning “Risolayi aruz”ida janrlar tadqiqi	234

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR: TIL, USLUB VA TARJIMA

Teshaboyeva Ziyodaxon. “Boburnoma”da Zuhrabegim haqidagi tasvirlarda frzeologik birliklar va ularning inglizcha tarjimalari.....	238
Yusupova Orzibonu. Bobur g'azallarida undalmaning lingvopoetik vosita	

sifatida qo‘llanilishi	241
Ishanjanova Munosibxon. “Boburnoma” asari fransuzcha tarjimasida etnografik birliklarning leksik-grammatik nomutanosibligi	246
Алтмишева Ё.М. Анализ перевода медицинских терминов «Бабурнаме» на русский язык	249
Sharipov Azizjon. Mirzo Bobur nomi bilan bog‘liq ayrim toponimik ma’lumotlar.....	253
Rasulova Istoda. Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” asarida interferensiya hodisasi.....	263
Zayniyeva Yulduz. “Boburnoma” asarida muddatul-umr va muddati madid Izofiy birikmalarining inglizcha tadqiqi	266
Ercan Alkaya, Gökçe Baysak. Tarihî türk lehçelerinde ve karluk grubu türk lehçelerinde /b/ sesi.....	269

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR VA ZAMONAVIY ADABIYOT

Hasanov Shavkat, Dilbar Ro‘ziqulova. Hozirgi she’riyatda Bobur obrazi talqinlari.....	279
Nosirov Azmiddin. Boburshoh iztiroblarining badiiy talqini...ю.....	285
Davronova Mahfuza. Pirimqul Qodirov romanlarida temuriy malikalar talqini...290	
Karimova Yulduz. “Ruhum yaratib eding latofat birla...”	294
Xurramov Olmos. Pirimqul Qodirov ijodida Bobur siymosi.....	300
Ergasheva Rayhon. Zamonaviy she’riyatimizda Bobur timsoli.....	307
Quljanova To‘lg‘anoy. Asqar Mahkam ijodida Mirzo Bobur siymosi talqini.....	311
Adilova Fanuza. Xayriddin Sulton qissalarida Bobur siymosi (“Saodat sohili” qissasi asosida).....	318
Usmanova Ziyodaxon. Xurshid Davron she’rlarida Bobur tasviri.....	321

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBURNING TARIX, ETNOGRAFIYA, DAVLATCHILIK VA HUQUQ MASALALARIGA DOIR QARASHLARI

Mirzaev Avazbek. Zahiriddin Muhammad Bobur va boburiylarning iqtisidiy-ijtimoiy masalalarga doir qarashlari.....	328
Tadjixon Sabitova. Boburiylar sulolasidan Jaloliddin Akbarning davlat siyosati va madaniyati	331
Yuldashev Botir. “Jahongirnoma” asarida Boburiylar davlatidagi madaniy hayotning yoritilishi	337
Xidirov Xoshim. Zahiriddin Muhammad Bobur: hukmdorlikning mashaqqatli yo‘li va zahmati	341
Tojiyev Dostonjon, Toshqulova Shahnoza. Bobur mirzo haqida “Turkiston Rossiya va Xitoy oralig’ida” kitobi muhim manba sifatida	346

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR VA BOBURIYLAR DAVRI MADANIYATI, SAN'ATI VA MUSIQASI

Мадраимов Абдумажид, Мадраимов Аскарый. “Бобурнома” асарида Самарқанд шаҳри тавсифи ва уларнинг мўъжаз нафис расмлардаги талқини.....	352
Абдуллаева Нилуфар. Роль Бабуридов в формировании культурного, интеллектуального и морального наследия.....	359
Usmonova Gulnoza. Zahiriddin Muhammad Bobur adabiy merosi va harbiy san'atining bugungi kundagi ahamiyati.....	364
Abduraxmonov Dostonbek. Bobur va uning Sharq tamaddunidagi hamda hind arxitekturasiga qo'shgan o'rni.....	368

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR VA BOBURIYLAR DAVRIDA GEOGRAFIYA, EKOLOGIYA, TA'LIM VA TARBIYA

Axmadaliev Yusupjon. Buyuk geografik kashfiyotlarda Zahiriddin Muhammad Boburning hissasi.....	372
Abbasov S.B., Meliyev B.A. Zahiriddin Muhammad Boburning geografik merosi	376
Xakimov Koshkar. Bobur nomi va u bilan bog'liq geografik obyektlar haqida...	379
Valiyeva Sh., Usmanov M. Geografik joy nomlarini tadqiq qilish tarixi va Boburning geografik qarashlari.....	391
Axmadjonova Yorqinoy. Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda Bobur ilmiy va ma'naviy merosining o'rni	393

**SHAROF RASHIDOV NOMIDAGI
SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI**

**“ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR ADABIY MEROSINING JAHON
ADABIYOTIDA TUTGAN O‘RNI VA AHAMIYATI”
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI
(Samarqand, 15.05.2024-y.)**

**Muharrir
Musahhih
Texnik muharrir
Dizayner**

**N. Choriyev
O. Sharapova
O. Mirziyev
B. Egamberdiyev**

ISBN 978-9910-9779-6-1